

DIN PSIXOLOGIYASI VA AXLOQNI SAYQALLASH YO`LI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386835>

Ashrapov Nodirbek Namoz o`g`li

Buxoro davlat universiteti

psixologiya yo`nalishi magistri

Annotation: *This article is a statement of the spiritual and moral teachings of our religion, the need for spiritual education, purification of the soul, the purification of morality and its enrichment with science.*

Аннотация: *Данная статья является констатацией духовно-нравственного учения нашей религии, необходимости духовного воспитания, очищения души, очищения нравственности и ее обогащения наукой.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada dinimizning ruhiy-ta`naviy va axloq – odobga oid ta`limotlarining bayoni, ruhiy tarbiya, qalbni poklash, axloqni sayqallash hamda uni ilm bilan g`izolantirishlilik kerakligi to`g`risida so`z yuritiladi.*

Keywords: *Religion, belief, faith, heart, soul, spirit, morality, science, personality, purity, thinking, culture.*

Ключевые слова: *Религия, вера, вера, сердце, душа, дух, нравственность, наука, личность, чистота, мышление, культура.*

Kalit so`zlar: *Din, ishonch, e`tiqod, qalb, nafs, ruh, axloq, ilm, shaxs, poklik, tafakkur, madaniyat.*

Kirish.

O`zbekiston mustaqillikka erishganidan so`ng, ko`plab ishlar amalga oshirildi, jumladan, diniy qadriyatlarimiz qayta tiklandi hamda ularni yoshlarning qalbiga singdirish, ruhan his qila olishiga katta ahamiyat berildi. Mustaqillikdan keyingi davrda ko`plab diniy qadamjolarimiz: jumladan, masjid madrasalar qayta tiklandi. Diniy bayramlarimiz: Ramazon hayiti, Qurbon hayiti qayta tiklandi. Bundan tashqari biz yoshlarning ham diniy ham dunyoviy ilim olishimiz uchun ko`plab shart-sharoitlar yaratib berildi. "Din" so`zi arab tilidan olingan bo`lib, uning lug`aviy ma`nosi "ishonch", "e`tiqod"dir. Din bu insoniyatni yaxshilikka buyuradi, halolikka undaydi, axloqni sayqallaydi va haromdan tiyadi. Bir so`z bilan aytganda shaxsni shaxs qilib tarbiyalaydi. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov Islom dini haqida shunday deganlar: "Menga O`zbekistonda nima uchun madaniyat qadimiy, deb savol berishsa shunday derdim. Avvalambor dinimiz tufayli. Islom dini bo`lmasa agar, bizlar hech qanaqa bunday madaniyatga ega bo`lmas edik. Xalq qachon xalq? Uning

ma`naviyati bo`lsa, muqaddas dini bo`lsa, o`ziga xos va o`ziga mos ming yillar davomida shakillangan tafakkur hamda e`tiqodi bo`lsa, ongi, iymoni bo`lsa. Bu bo`lmasa agar, hech narsa bo`lmaydi". [I.A. Karimov Olloh qalbimizda, yuragimizda. T. «O`zbekiston», (1999)]. Demak, Islom dini shaxsning shakillanishida, xulqida, odobida namoyon bo`lmog`i hamda uning xulq – atvorini bezovchi omil ekanligini har bir shaxs bilmog`i lozimdir.

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: "Elimizga islom dinini to`g`ri tarannum etish – juda katta tarbiya" ekanligini bejizga ta`kidlamaganlar. Bu birinchidan bizning tafakkurimizni o`zgartiradi, ikkinchidan o`z ustimizda ishlashimizga, boshqa yomon illatlatlarni otib, yuksalishga yetaklaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bugungi kunimizda dinning shaxsning axloqini sayqallashda hamda uning fikrlash, tafakkur qilishini to`g`rilashda juda o`rni katta hisoblanadi. Bugungi tarqqiyot zamonida Sharq mutafakkirlarining yoritib bergan va meros qoldirgan ma`naviy meroslari din psixologiyasining shakillanishida tutgan o`rni beqiyosdir. Jumladan o`zimizning diyorumizda yetishib chiqqan olim, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining "Ruhiy tarbiya" asarlarida yaxshi xulq fazilati va yomon xulq mazammati haqida, qalb xastaligi va uning tuzalish alomatlari, bola tarbiyasining boshlanishi, o`z aybini bilish yo`llari, axloqni sayqallash yo`llari to`liq bayon qilingan. Ibn Sinoning falsafiy asarlarida ham axloq masalasi keng yoritilgan bo`lib, xususan, "Risolutun fil hikmati", Kitobut-toyr", Asrorus-solati, Al-Insof" nomli kitoblarida bu masalaga alohida e`tibor qaratilgan bo`lib shaxsning shakillanishda, uning xulqining go`zal bo`lishida, bir so`z bilan aytganda uni tarbiyalashda beqiyos o`ringa egadir. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. «Ruhiy tarbiya », [1-juz, 212, 228 b.] 2020y.

Abdulla Avloniy "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarida [7,12] ta`kidlaganidek, Bolaning yetuk tarbiya topishida ijtimoiy muhit, oilaning o`rni, shuningdek, sog`lom insonni tarbiyalash, tafakkurini rivojlantirish, o`quvchini fikrlashga o`rgatish, yanada muhimi – axloq tarbiyasi – yaxshi xulq va odatlarni tarkib toptirish bugungi kunda dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi.

Din Psixologiyasining XX asrdagi muvaffaqiyatlari chindan ham buyukdir, u inson tabiat sirlarini tobora chuqur anglash imkonini bermog`da. Hozirgi vaziyatda ilmiy psixologiyaning amaliy yutuqlari va mamlakatimizdagi diniy tashkilotlarning g`oyaviy va amaliy ish faoliyatini hisobga olganda – bu asosan dinimizning buyuk din ekanligidandir. Din psixologiyasi, avvalo insonga oid bo`lgan diniy hayotning turli jihatlarini psixologik jihatdan o`rganadi. Ya`ni din psixologiyasi dinning psixologik jihatini, shaxsning diniy tajribasini va bu tajribaning turli ko`rinishlarini bayon qilishga harakat qiladi. Dinning

psixologik xususiyatlariga esa diniy his - tuyg'u , diniy marosim, xatti - harakat, sajda va shu singarilar kiradi.

Din psixologiyasi inson psixikasiga ta'sir o'tkazadi va asosan yoshlarga bolalikdan biz psixologik ta'sir o'tkaza bilishimiz hamda yaxshi xulqni shakillantira bilishimiz lozimdir. Din shaxsni tarbiyalashda asosiy tarbiyalovchi qudratga ega bo'lgan ma'naviy-axloqiy kuchdir. Shuningdek shaxsning tafakkuriga ta'sir etib, insonni fikrlashga chorlaydi. Shaxsning faoliyatida namoyon bo'ladi. Shaxsning bolaligidan biz dinni faoliyatida shakillantirib borishimiz lozimdir. Bola birinchi ta'lim-tarbiyani uyidan oladi va bunda asosiy rolni ota-ona o'ynaydi . Shunda ular bolaga to'g'ri tarbiya bera olsa ya'ni unga Allohni tanitsa, Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) ning sunnatlari hamda Imom Buxoriyning hadislarini o'rgatsa, doimo o'zidan kattalarga hurmat ko'rsatib, salom bermoqlikni, yaxshilikni, ehson qimoqlikni o'rgatsa, tog'ri ta'lim bersa, ko'proq kitob o'qib bersa hamda she'rlar yodlatsa bu bola albatta katta bo'lgan sayin ham ilmi ham axloqi yaxshi bo'lib boradi. Shayx Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf hazratlari shunday ta'kidlaganlar: Bola ota-onasi huzuridagi omonat bo'lib, uning qalbi pokiza gavhardir. U har qanday naqshni qabul qilaveradi. Agar yaxshilikka o'rgatilsa o'shanday o'sadi. Agar yomonlikka o'rgatilsa o'shanday o'sadi. Shuning uchun ham biz bolalarni tarbiya bermoqlikka go'dakligidan e'tabor bermog'imiz, eng avvalo, o'zimizni tarbiyalamog'imiz lozimdir.

Olimlarning aytishicha, odam geni ma'lumotlarni tashish xususiyatiga ega ekan. Ya'ni erkakning har bir urug'ida 15 megabaytgacha ma'lumot bo'lar ekan. Bu degani sizning har bir qilgan ishingiz o'z geningizda ma'lumot bo'lib saqlani qolar ekan. Demakki, biz qilgan har qanday yaxshi –yomon amallar shunchaki unutilib ketmaydi. Balki genimiz xotirasida saqlanib qoladi va kelgusida zurriyodlarimizda fe'l o'laroq shakillanishi mumkin. Shuning uchun yaxshi amallarimizni ko'paytirshimiz lozim, chunki har qanday amalimiz farzandimizda aks etishi mumkin.

Insonni eng avvalo, go'zal qiladigan narsa bu uning xulqidir. *Abdullox ibn Amr (r.a) dan rivoyat qilinadi:*

“Nabiy sollallohu alayhi vasallam: “Sizlarning yaxshingiz husni xulqingizdir”, dedilar”.

Demak, har bir shaxsning xulqi go'zal bo'lsa, bir-biroviga siylayi rahim qilsa, doim yaxshilik ulashsa, nafsni poklasa unda axloq sayqal topadi.

Har bir shaxs takrorlanmas hisoblanadi. Ular turlicha fikr yuritishadi va tafakkur qilishadi. Ko'pchilik shaxslarda biz asosan dunyoviy tashvishlarni deb hissiy –emotsional qo'zg'alish boshlanganini sezishimiz mumkin. Bunda bizga birinchi o'rinda din psixologiyasi yordam beradi. Va shunda insonlarga dunyo tashvishlari o'tkinchi bir matoh ekanligini eslatishimiz va bu matoh esa bizni bunday holatlarga tushishimizga arzimas ekanligini tushuntirishimiz kerak. Chunki ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab

insonlar shu dunyo sababdan o`zlariga ko`plab stresslarni qabul qilib olishadi, bu esa asosan dunyoga bo`lgan muhabbatdan paydo bo`ladi. Inson buning uchun avvalo Yaratuvchini eslamog`i va uning buyrug`lariga itoat qilmog`i darkor hisoblanadi. Shundagina insonning dunyoga bo`lgan muhabbati yo`qoladi. Bu esa insonlarni ortiqcha stressdan qutqaradi va doimo ruhiy sog`lom bo`lib yurishiga xizmat qiladi. Ilmiy izlanishlar shuni ko`rsatadiki, Allohga ibodat qilgan vaqtda, inson sajda qiladi va shu sajda holatida uning bosh miyasida qon aylanish yaxshilanadi va bundan inson rohatlanadi. Din psixologiyasi avvalo insonning faoliyatida namoyon bo`lishi lozimdir. Faoliyatning o`zi nima? Anglanilgan maqsad bilan boshqariladigan ichki (aqliy), tashqi (jismoniy) faolikka faoliyat deyiladi. Kishining diniy his, tushuncha va yashash tarzi din psixologiyasining asosiy mavzusidir. U shaxsda din tuyg`usi va hissining qanday qilib kelib chiqqanligi va shakllanishini, hidoyat topish yoki inkor hodisalarini, dindan kelib chiqqan ruhiy keskinlik va shubhalarni tadqiq qiladi.

XULOSA:

Xulosa o`rnida shuni ta`kidlaymanki, din bu insonning shakillanishida buyuk bosqich hisoblanadi va to umrining oxiriga qadar rohat bag`ishlaydi. Insonni yuksak cho`qqilarga olib chiqadi, go`zal axloqni shakillantiradi, nafsni poklaydi hamda yomon ishlardan tiyadi. Bu esa ruhiy barkamol yoshlarning shakillanishida muhim bosqich bo`lib xizmat qiladi. Inson tug`ulganidan gavharga qiyoslanadi, unga esa ota –ona tomonidan sayqal beriladi. Mana shunday ekan hurmatli ota-onalar har bir bolaga sayqal bermoqlikda kamchiliklarga yo`l qo`ymalik aks holda bolada psixologik bo`shliq hosil bo`ladi. Bu esa kelajakda o`zingizga ham bolangizga ham jamiyatga ham ziyondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. "Olloh qalbimizda, yuragimizda". T. «O`zbekiston», 1999y.
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. «Ruhii tarbiya »,2020y.
3. Muminov A, Yoldashkhujayev H, Rahimjonov D (2003) . "Religious studies". Abdurahmanov F, Abdurahmanova Z (2011). "Psychology of religion"
4. 11. Akramova F.A. "Insoniy munosabatlar psixologiyasi". T., „Shams-A“, 2005.68- b.